

**FLAMENCO, SABER GITANO:
EMERGENCIAS PARA A RE-PENSAR LA
MODERNIDAD/COLONIALIDAD DE/DESDE
ANDALUCÍA¹**

IVÁN PERIÁÑEZ-BOLAÑO

¡CAMELAMOS NAQUERAR! ¡CAMELAMOS GUILLABAR LA ROMANIPÉN!²

En la actualidad, el flamenco es admirado y promocionado por las narrativas y prácticas hegemónicas del Norte global y local. La consideración de arte universal, presentada como falacia semántica convertida en sacralidad, es resultado de la paulatina e incesante patrimonialización institucional para su exportación como producto cultural de consumo, según las lógicas del globalismo culturalista y el localismo globalista. Desde estas posiciones, el interés por el flamenco se sustenta sobre todo en cuatro supuestos: Primero, el flamenco es una música, un arte en sí mismo que se comprende únicamente por su expresión estética y técnica. Segundo, la patrimonialización global de expresiones socioculturales en la modernidad construye identidad(es). En este caso, el flamenco representa una manifestación musical que proyecta la (una) cultura andaluza al mundo. Tercero, la apropiación y/o proyección interesada, cosificada y selectiva de elementos culturales concretos de grupos minorizados,

genera recursos económicos sobre todo para los promotores de la expropiación y los consumidores-creyentes del multiculturalismo global y local. En uno y otro caso, ambas no se entienden ni presentan separadas, quedando íntimamente ligadas a las lógicas de la modernidad, la colonialidad, el capitalismo y el colonialismo interno y externo. La posición es clara desde este paradigma y sus prácticas, el flamenco, al igual que otras expresiones originadas por distintos grupos del Sur global, es admirado únicamente como fenómeno musical, artístico, estético, como producto de consumo deslocalizado, o como generador de una identidad construida y narrada desde las mismas claves del estado-nación modernos y las bellas artes. Según esto último, el cuarto supuesto es originado y circulado por las narrativas y prácticas procedentes de las academias, las universidades y el asociacionismo local. También de las denominadas corrientes críticas con la modernidad en/desde Andalu-

cía, cuando contemplan la asunción de que el flamenco soporta una única historicidad, una única cultura y etnicidad, o una territorialización de los saberes y sonoridades que lo definirían, a su misma vez, como arte andaluz y universal. Así se recoge, entre otras, en el Estatuto de Autonomía de Andalucía (2007); desde los discursos y representaciones circulares por las normativas relativas al flamenco, las academias y las universidades andaluzas, o a través de la extensa biblioteca colonial de la flamencología, la musicología y la etnomusicología, cuando tratan, si es que lo hacen estas últimas, de las relaciones inseparables entre familias gitanas-cultura romaní-flamenco.

En la actualidad, el flamenco es admirado y promocionado por las narrativas y prácticas hegemónicas del Norte global y local

Según estas narrativas, el flamenco es común, conocido y encastrado en la cotidianidad y genealogías familiares de todas y todos los andaluces. O lo que es más inquietante, admitiendo una pretendida universalidad que no es más que la narrativa representacional moderna del antropocentrismo (Vázquez, 2017a), esto es, del desligazón incluso de la casa comunal viva de todos los grupos humanos donde se asienta el verdadero territorio de los mundos plurales. Difícilmente puede entenderse esta deslocalización de las comunidades, menos aún de su ubicación terráquea, si no es precisamente para colonizar las memorias y los saberes, incluso los de la Madre-Tierra. Si de esto tratan los discursos y representaciones del más allá y del más acá flamenco, no hay borrado más intenso, ni violencia más directa. Como tampoco análisis profundo y argumentación compleja que lo soporte. Sobre estos aspectos no ha existido nunca un debate

profundo y plural en estos contextos de poder, entre otras, por la ausencia de voces gitanas que, aun estando sobradamente preparadas, suelen ser silenciadas, invisibilizadas o señaladas únicamente para la cuestión artística, cuando no folclórica. No existen espacios y entornos académicos o de difusión mediática estables y continuados que den cabida a las epistemologías y prácticas alternativas gitanas originadas desde Andalucía, en este caso, y reiteramos que no es por nombres, conocimientos, capacidades, profesionalidad y formación ³.

LAS GITANAS Y LOS GITANOS SON FUENTES DE CONOCIMIENTO

Estas fijaciones de la colonialidad y el colonialismo difícilmente admiten que los procesos constitutivos del flamenco-gitano refieren a saberes y prácticas contemporáneas de resistencia epistémica y re-existencia aiesthética (Albán, 2012; Maldonado-Torres, 2017, Periañez-Bolaño, 2016, 2017) que van más allá de la cuestión musical. Es decir, corresponden a unas formas de vida fusionadas a procesos cognitivos, cognoscitivos, genealógicos, históricos y culturales ausentes del oficialismo académico y político, o de la institucionalización en sus distintos formatos y espacios. Desde estas posturas, el flamenco es una música, una expresión, una manifestación de la identidad andaluza que difícilmente acepta siquiera la introducción de matices al conjunto de sus verdades admitidas, construidas y reproducidas de una u otra forma durante dos siglos.

El flamenco es una música, una expresión, una manifestación de la identidad andaluza que difícilmente acepta siquiera la introducción de matices

El flamenco así pensado, narrado y circulado

es la cara oculta de la modernidad (Mignolo, 2003) en Andalucía, con respecto a las familias gitanas andaluzas y la cultura romaní. Para este caso, encierra uno de los extremos de la modernidad/colonialidad, el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado más ocultos por el saber/poder local, al menos en dos sentidos que discurren paralelos. Uno, proyectando una identidad imaginaria y convivente con el monoculturalismo, la linealidad temporal, el esencialismo histórico y la unidireccionalidad discursiva, que diluye la originalidad, la creatividad y el protagonismo de la cultura gitana en el flamenco y en la conformación identitaria de Andalucía. Dos, yendo un paso más allá, suprimiendo de todo nominalismo, de toda narrativa y práctica institucional, política, cultural o asociativa, cualquier atisbo que indique la relevancia de las familias gitanas y la cultura romaní.

**El flamenco así pensado,
narrado y circulado es la cara
oculta de la modernidad**

Es comprensible que no se admitan estas relaciones si quedan ausentes o negadas, entre otras: Las recurrencias íntimas entre las sonoridades y trascendencias del flamenco-gitano con las músicas y ragas hindúes, que en este caso contienen significaciones y prácticas concurrentes (Peña, 2013: 18-19) desprendidas de las músicas, los códigos y las notaciones occidentales. Además, no se entiende el flamenco-gitano si son silenciadas las diásporas, expulsiones, persecuciones y exterminios planificados contra el Pueblo Gitano en Europa y España (Motos, 2009), por extensión colonial también en Abya-Yala, Las Américas, El Caribe (Martínez, 2010; Mirga-Kruszelnicka, 2016), y más recientemente el Porrajmos o Samudari-pén (Hancock, 2008), términos que refieren al Holocausto Romaní acontecido en la Segunda Guerra Mundial. O si se resta relevancia a la creatividad, profundidad y originalidad de la producción literaria de tío José Heredia Maya,

primer gitano doctor y profesor universitario en España. Pongamos por casos los poemarios-obras de teatro, *Camelamos naquerar* (1976) y *Macama jonda* (1983), el primero producido para denunciar que a finales del siglo XX aún quedaban normativas específicas anti-gitanas, la segunda para hablar por primera vez del encuentro intercultural en las dos orillas del Mediterráneo entre familias gitanas y andalusíes.

**No se entiende el flamenco-
gitano si son silenciadas
las diásporas, expulsiones,
persecuciones y exterminios
planificados contra el Pueblo
Gitano**

Por otro lado, no puede re-conocerse el flamenco-gitano como "epistemología del sentir situada" (Periáñez-Bolaño, 2016, 2017, 2021a) si se banaliza la relevancia del Romaní (idioma común de los Rroma), tanto en el flamenco como en las relaciones de sociabilidad próximas, y en los esfuerzos por su salvaguarda, aprendizaje y transmisión (Montoya y Gabarri, 2010; Jiménez, 2009), tras cinco siglos de normativas ininterrumpidas para erradicar este elemento fundamental de auto-representación y trasmisión ontológica-comunal. O si se borra del discurso hegemónico las relaciones entre el proyecto de exterminio contra la población romaní en España desde 1749 hasta 1783 (Martínez, 2014), denominado "La Gran Redada" (Gómez-Alfaro, 1993) o "Prisión general contra gitanos" (Zoido-Naranjo, 2009), con la aparición reconocida del primer cantaor Tío Luis El de la Juliana en esas mismas fechas, así como de las letras de los cantos asociados a este hecho terrible. Sin conocer y re-conocer este episodio lamentable y poco tratado, la colonialidad de la (des-)memoria moderna ausenta la existencia y persistencia continua y continuada de genealogías interconectadas a

ese patrimonio común que es el flamenco para las familias gitanas, al menos desde entonces hasta la actualidad. A su vez, no podríamos entender el flamenco-gitano como epistemología del sentir si no se re-conocen las articulaciones con distintos actores del movimiento asociativo gitano, tomemos por caso el feminismo gitano descolonial andaluz (Filigrana, 2019), u otros activos y comunicantes en distintos campos y dimensiones sociopolíticas y culturales. O si no se contemplan las interconexiones entre el flamenco-gitano y formas específicas de narrar, con-vivir y expresar las religiosidades y las creencias plurales de las comunidades gitanas. O si no se observan que existen códigos comunicativos específicos, además del Romaní, que aparecen en las relaciones de sociabilidad cotidiana articuladas a las sonoridades vernáculas del flamenco-gitano, esto es, son inseparables de un saber-saber y de un saber-estar comunitario, donde las corporeidades juegan un papel mas que relevante.

No puede re-conocerse el flamenco-gitano como "epistemología del sentir situada" si se banaliza la relevancia del Romaní

Sin extender estas emergencias, estas muestran que el flamenco-gitano, en tanto que epistemología del sentir situada, trasciende la cuestión musical aislada ya que es inseparable de estos y otros hechos, transmisiones, aprendizajes y memorias legadas inter-generacionalmente. En este caso, los entornos y narrativas hegemónicas no contemplan la posibilidad real y efectiva de contener en el debate y la crítica las existencias y persistencias de formas otras de saber-saber, de saber-hacer y de hacer-hacer situadas en comunidades culturales específicas, donde sonoridades particulares quedan fusionadas y subsumidas a sociabilidades, aprendizaje vernáculo y códigos

comunicativos concretos. Esto implica, entre otras, conocer, re-conocer, si fuera posible con-vivir, el flamenco más allá de su expresión artística, musical o monocultural, de forma que, por ejemplo, la localización de saberes en relación con la territorialización político-administrativa sea desplazada por la ubicación de estos conocimientos en los grupos y formas de vida que los practican y salvaguardan inter-generacionalmente.

Los entornos y narrativas hegemónicas no contemplan la posibilidad real y efectiva de contener en el debate y la crítica las existencias y persistencias de formas otras de saber

Continuando con esta idea, si tomamos el cante por soleá; sus implicaciones, sentidos y significaciones de originalidad y creatividad no se localizan de igual forma si, recogiendo uno de sus múltiples estilos, la nombramos soleá de Alcalá o soleá de Tío Joaquín el de La Paula o soleá de la Tía Roezna. La primera ancla en abstracto, quedando su entendimiento sujeto a una circunscripción político-administrativa, las dos siguientes, sin embargo, emergen a sus portadores de saber, sus genealogías y descendencias, su concreción práctica y su diversidad interna interpretativa ¿Significa esto que la totalidad de la población en Alcalá crean, originan, son, sienten, conocen, pertenecen, salvaguardan, descienden familiarmente, o transmiten no ya la sonoridad específica, sino los conocimientos socioculturales y las memorias situadas que se requieren para ello? ¿Significa esta territorialización el borrado de los originadores, genealogías y saberes situados que dan sustento y protección a este patrimonio? Estas cuestiones particulares son solo una muestra de cómo se proyecta y ancla la modernidad en/desde Andalucía, al reflejar

específicamente la colonialidad de las memorias y el borrado de los saberes localizados, ya que estas colonialidades no se entienden sino en el conjunto de las violencias ejercidas sobre la población y la cultura gitana. El ejemplo anterior y las cuestiones planteadas podrían extenderse al vocablo flamenco cuando aparece a solas o acompañado de las locuciones universal o andaluz.

Estas colonialidades no se entienden sino en el conjunto de las violencias ejercidas sobre la población y la cultura gitana

Por esto mismo, igual de complejo es introducir o acompañar en estos entornos y producciones de saber/poder el vocablo gitano asociado a flamenco o al término cante, reverenciado desde aquellas posiciones vecinales como flamenco andaluz o cante jondo, cuando no flamenco universal. Estas expresiones no hacen más que homogeneizar y ocultar la diversidad que contiene y expresa en sus sentidos profundos y complejos, en este caso, la persistencia y presencia cultural gitana en Andalucía desde, al menos, el siglo XV. Y, en relación con el flamenco, antes incluso de que la historiografía oficial situara interesadamente su origen en el siglo XIX. Son curiosos estos olvidos con respecto a la cultura gitana, cuando precisamente una de las características de la identidad(es) andaluza(s) debiera ser su pluriversidad construida y re-significada en el contacto acontecido entre singularidades ontológicas, culturales e históricas. Obviar este hecho es un acto de colonialidad interna y externa que niega la relevancia y la persistencia gitana en la creación, conformación y continuidad del flamenco(-gitano).

La reivindicación cultural y re-conocida del andalucismo, en este caso, no deslegitima

su fuerza crítica y de auto-representación por admitir las creatividades y originalidades de las comunidades que conforman la pluralidad en un territorio concreto. Más bien al contrario, entendemos que esta argumentación refuerza la potencia generadora crítica con la modernidad y sus violencias. Tal vez podríamos hablar de las identidades andaluzas, de las culturas andaluzas, de flamenco(-s) en plural, u otras expresiones que contemplen y complejicen la diversidad, como primer paso para con-vivir relaciones interculturales reales y efectivas. Tal vez, también, debiéramos introducir en el debate la pluralidad de formas de conocer, participar y pertenecer, de manera que puedan disfrutarse las singularidades y las concurrencias existentes entre epistemología y saber, ya que, aunque ambas refieren a formas de conocer, no tienen las mismas implicaciones y significaciones.

Tal vez podríamos hablar de las identidades andaluzas, de las culturas andaluzas, de flamenco(-s) en plural, u otras expresiones que contemplen y complejicen la diversidad

En este caso, abrir el campo de la diversidad no es establecer jerarquías o grados, como reproducen los discursos hegemónicos de forma perversa cuando se plantean estas cuestiones desde posiciones críticas con la colonialidad y el colonialismo, sino todo lo contrario, amplía la pluralidad y, por esto mismo, las posibilidades de complejizar y enfrentar las narrativas y representaciones del monoculturalismo. Las cuáles no se solucionan añadiendo los vocablos hibridez o mestizaje, términos de reminiscencia fenotípica que actúan como eufemismos para tapar la homogenización y la predominancia de un grupo cultural sobre otros. Recoger la pluralidad en un cajón estan-

co, justificando esta práctica como parapeto para erradicar las diferencias, muestra en su definición misma la idea a priori de homogeneización y jerarquización de quién tiene la posibilidad de nombrar, ya que re-conocer, complejizar y con-vivir la diversidad consiste precisamente en emerger las singularidades y promover el intercambio recíproco entre las mismas. En este caso, no con un sentido de estratificación ni para marcar niveles de mejor ni peor, sino para acometer con profundidad procesos de justicia cognitiva y justicia social (Santos, Nunes y Meneses, 2007; Santos, 2010) originados desde Andalucía y junto al Sur global en los márgenes de los márgenes del pensamiento eurocentrado, de las formas de validación del conocimiento científico, lectoescrito y monumental, así como del marco relacional y compresivo de la diversidad anclada a las lógicas de los nacionalismos decimonónicos, sean, en este caso, periféricos o no.

UNA APROXIMACIÓN A LA EPISTEMOLOGÍA DEL SABER SITUADA

Mientras construimos esa posibilidad, de entre todas las ocultaciones y sistematizaciones académicas, políticas y culturales para la banalización del protagonismo de las familias gitanas y la cultura romaní en el flamenco, la más profunda, por esto mismo, es no admitir que es un corpus epistémico localizado en estas familias y en esta cultura. No es de extrañar, en este caso, que no se hayan abordado desde las instituciones universitarias, asociativas, culturales y políticas un análisis profundo sobre las implicaciones que generan re-pensar el flamenco como "Epistemología del Sentir situada". Acometer esta posibilidad entraña re-conocer el flamenco gitano como un conjunto de saberes, procesos y relaciones que trascienden el hecho estético-musical concreto, autónomo o aislado. A su vez, su emergencia como corpus teórico-metodológico surge de la necesidad de confrontar y dialogar con la modernidad acerca de los olvidos, negaciones, silencios y borrados que conforman la "herida

colonial romaní" (Fernández-Garcés, 2016: 230) y la "historia romaní" (Fernández-Ortega, 2019: 447), en tanto que inseparables de la presencia, originalidad y persistencia cultural gitana en/desde Andalucía y del flamenco.

El flamenco-gitano, así re-pensado, desvela cuestiones identitarias y trascendentales para la reproducción comunitaria y la auto-representación de sus protagonistas y genealogías familiares. Además, estos mismos conocimientos están capacitados para construir y emerger propuestas que enfrenten y dialoguen con la racionalidad moderna sus formas de conocer y representar la (una) contemporaneidad. La epistemología del sentir situada se plantea, así, como emergencia localizada junto al Sur global para la descolonización del arte y la estética, y, a su misma vez, se posiciona para participar en un debate de epistemologías alternativas al conocimiento científico eurocentrado.

La epistemología del sentir situada se plantea, así, como emergencia localizada junto al Sur global para la descolonización del arte y la estética

Para la epistemología del sentir situada, lo relevante en el plano narrativo y académico es la presentación de argumentaciones que contribuyan a la construcción de alternativas plurales (Santos, 2011; Meneses, 2014). Su intención, su motivación y su origen hablan de las posibilidades de encuentro entre culturas minorizadas, borradas o folclorizadas, las cuales emergen propuestas localizadas para participar en la descolonización de la memoria, la estética, la metodología, la epistemología, las corporeidades, las historias y la temporalidad convocadas por la meta-narrativa de la modernidad. En este sentido, si concretamos

las significaciones que recogen los términos seleccionados para presentar el flamenco-gitano como contenido epistémico y metodológico, "Epistemología" señala que nos encontramos ante un conjunto de saberes y prácticas específicas sin las cuales no pueden entenderse sus concreciones sonoras. El saber-saber y el saber-hacer flamenco-gitano es, tiene, contiene y salvaguarda una serie de conocimientos, memorias, legados y experiencias que son los que posibilitan que los y las gitanas flamencas ordenen de forma singular los sonidos generalistas o las notas musicales comunes de una forma concreta y no de otra (Blacking, 2010). Esto quiere decir que son las formas de vida las que provocan músicas específicas, por lo tanto, no son aislables ni se re-conocen por separado. Por esto, las sonoridades del flamenco-gitano suenan como suenan, porque están fusionadas a unos conocimientos, memorias rítmicas y prácticas de vida contemporáneas, existentes a su misma vez en "precedencia" (Vázquez, 2017); esto es, son inseparables, impensables e irreconocibles sin la presencia de las genealogías interfamiliares y las memorias legadas en su re-significación presente.

Son las formas de vida las que provocan músicas específicas, por lo tanto, no son aislables ni se re-conocen por separado

Por su parte, la expresión "del Sentir" indica que estos saberes y prácticas no se aprenden, conocen y transfieren a través del aprendizaje reglado, formal e institucional mediado por las academias, el racionalismo cartesiano, la estética kantiana, el espacio euclidiano, la notación musical, el pentagrama, el método científico o la lectoescritura. El flamenco-gitano no implica ni necesita de los procesos anteriores, más bien los desplaza, ya que sus canales de conocimiento son la oralidad, la

presencia ineludible y continuada del ritmo y del compás legado de las memorias en las actividades cotidianas y trascendentes, mediante la transmisión intergeneracional, interfamiliar y comunitaria. Es del sentir porque no necesita de la hegemonía de la vista para adquirir, comprender y circular estos saberes y prácticas, ya que su soporte son las emociones, las corporeidades y las percepciones sonoras, orales, táctiles y gustativas. Del sentir, implica estar juntos y juntas, ya que estos conocimientos no se aprenden en soledad, mediante la escritura, o aislado de estos procesos, sociabilidades y cogniciones particulares. Por su parte, el vocablo "Situada" (Haraway, 1995) subraya que estos saberes y prácticas, estos conocimientos y metodologías se localizan en los protagonistas conocedores, transmisores, originadores y mantenedores de este patrimonio inmaterial legado, en este caso, en/de las familias gitanas, del Pueblo Gitano.

Con estos mimbres y urdimbres, la epistemología del sentir situada emerge selectivamente los siguientes procesos: Primero, el flamenco-gitano es y requiere del Aprendizaje vernáculo de un patrimonio inmaterial situado y legado fundamentalmente por los y las mayores en entornos y relaciones de sociabilidad próximas. Segundo, en el aprendizaje de estos saberes intervienen fusionados la oralidad, el sonido, la memoria rítmica y secuencial, la escucha y los silencios, de forma que descolonizan la estética moderna al desplazar los criterios de contemplación pasiva, el gusto individualizado, la hegemonía de la vista o la separación de la expresión sonora de las formas socioculturales que le dan vida. Desplaza, por esto mismo, los criterios del conocimiento reglado hegemónico, según los cuales es conocedor de un saber quien obtiene un título, y con él una supuesta capacitación técnica, experta y pedagógica para la enseñanza. Las formas de aprendizaje, trasmisión y salvaguarda del flamenco-gitano descolonizan el conocimiento y la tecnificación normalizada, alejada de los grupos y entornos de producción vernáculos. Tercero, el flamenco-gitano es inseparable, porque los contiene y expresa, de los Grandes

Traumas comunitarios padecidos por el Pueblo Gitano en España y en Andalucía, caso de la comentada Gran redada o Prisión general contra gitanos. Cuarto, el flamenco-gitano salvaguarda elementos y procesos socioculturales de auto-representación para la resistencia, caso del Romaní. Quinto, en tanto que epistemología del sentir situada, presenta elementos que se configuran como antídotos cognitivos y culturales frente a las violencias ejercidas por el colonialismo, la colonialidad, el capitalismo y el patriarcado. En este caso, al emerger voces y producciones gitanas, así como presentando procesos perceptivos y emocionales que actúan como alivios físicos y corporales frente a las tensiones de la modernidad y sus colonialidades. Sexto, este patrimonio legado que es el flamenco-gitano consigue activar y promover estrategias de movilidad social para la vida y la re-existencia, y no solo en el ámbito de la profesionalización artística, sino también en otras dimensiones socio-laborales, asociativas, educativas, formativas, culturales y políticas donde el flamenco-gitano, en tanto que contenido epistémico y metodológico en los términos que aquí venimos expresando, se presenta como un elemento transversal en/desde/junto a las concreciones estratégicas específicas para cada campo de actuación.

TRANSICIONES SONORAS. HACIA UNA JUSTICIA SOCIAL Y COGNITIVA GLOCAL

Para finalizar este debate abierto de alternativas en construcción que presenta la epistemología del sentir situada, estamos de acuerdo con el antropólogo John Blacking (2010) cuando afirma que es una característica común a todas las sociedades el tener, el hacer música. Esto no es lo relevante, señala el autor, en tanto que es una cualidad común a los grupos humanos. Lo interesante es comprender por qué cada sociedad ordena de manera particular unos sonidos que son generales, y esto tiene que ver con las formas de vida de cada una de ellas, con sus formas de conocerse a sí mismos, de re-conocer con otros y otras, con la naturaleza y con la trascendencia. Estos as-

pectos todos hablan de epistemología, en este caso, del flamenco-gitano como conjunto de saberes y de prácticas concretas que van más allá de la concreción sonora, ya que cuentan cómo son las culturas que las originan, las producen, las transmiten y las salvaguardan. Esto es claro, el sonido pre-existe al ser humano, estaba ahí antes, por lo tanto, no es de invención humana. Sin embargo, la música sí es de creación humana, pero no es una originalidad en abstracto, sino que es concretada por cada grupo cultural de formas distintas y diversas según sus experiencias vitales e históricas.

La música sí es de creación humana, pero no es una originalidad en abstracto, sino que es concretada por cada grupo cultura

Según esto, y desde aquí, en un sentido general las sonoridades vernáculas localizadas en el Sur global hablan, narran, cantan, tocan, bailan y percuten sus formas de vidas en precedencia, en tanto que mantienen y expresan memorias, epistemologías y patrimonios contemporáneos que no han conseguido ser borrados. Por esto mismo, el flamenco-gitano es tanto "huella" (Vázquez, 2017b) de la memoria como patrimonio existente, continuo y continuado en/de las familias gitanas. Por tanto, y esto es extensible a las sonoridades producidas desde el Sur global, estas hablan, cuentan y salvaguardan un tesoro vivo que es inmedible por su valor cualitativo, cultural y humano. Habrá que escuchar cómo cantan, tocan y bailan estos grupos y comunidades para re-conocer(-nos) en la pluralidad de formas de vida y culturales, sus persistencias, originalidades y creatividades. Las sonoridades vernáculas cuentan cómo son las culturas que las producen. Las sonoridades vernáculas guardan y transmiten saberes y prácticas

concretas que han intentado ser suprimidas, cooptadas o banalizadas y que, sin embargo, han sido salvaguardadas a través de las memorias legadas y la transmisión interfamiliar e intergeneracional.

Con estas consideraciones, el desarrollo de los procesos que hemos tratado para re-conocer el flamenco-gitano como epistemología del sentir situada, como un conjunto de saberes, memorias y prácticas de re-existencia localizado, nos permite emerger las ausencias de la colonialidad/modernidad en sus concreciones global y local, por tanto, en una doble dirección con respecto a las familias gitanas y la cultura romaní. De esta forma, introduce otras complejidades y articulaciones en el análisis y las propuestas para el debate situado en las perspectivas descolonial y de las epistemologías del Sur. Esta apertura a la pluralidad puede abrir nuevos caminos para tejer la resistencia y la re-existencia desde los bordes del proyecto modernizador, de forma que nos permita ampliar las experiencias, conocimientos y prácticas diversas y singulares, junto a otras epistemologías y formas de vida localizadas en el Sur global.

Esta apertura a la pluralidad puede abrir nuevos caminos para tejer la resistencia y la re-existencia desde los bordes del proyecto modernizador

Y Andalucía, en este caso, como lugar de contacto y encuentro entre culturas, como territorio doblemente colonizado, no debería alejar de su perspectiva que estas mismas pluralidades son las que han sufrido en este espacio el origen y la continuidad de la modernidad, el colonialismo y la colonialidad. Todas atravesadas por las violencias de la clasificación racial para el exterminio o borrado cultural y físico. Transversales todas al feminicidio,

el exterminio, el borrado histórico y cognitivo naturalizado y normalizado contra las mujeres y sus posibilidades de participación real, efectiva y desjerarquizada en la vida pública y para la toma de decisiones. A su misma vez, racialización/racismo y patriarcado unidos indefectiblemente al capitalismo del estado-nación, planificado y re-nombrado de formas diversas desde el siglo XV hasta la actualidad.

Por tanto, si de emerger estas ausencias se trata, no tiene sentido ocultar tanto la persistencia histórica y cultural como la originalidad y creatividad de los conocimientos y prácticas concretas de los grupos que han co-habitado, o más preciso aún, que han con-vivido y con-viven en Andalucía. Esta tierra, y las culturas que la identifican y le dan sentido y pertenencia contiene las presencias, persistencias y articulaciones necesarias para pensar, re-pensar y des-pensar las colonialidades, los colonialismos y las concreciones del patriarcado y el capitalismo desde diferentes perspectivas, junto a otras comunidades y junto a otros saberes cuyos dolores y traumas no son medibles ni cuantificables, aunque sí concurrentes con la violencia transversal de la modernidad.

Esta tierra, y las culturas que la identifican y le dan sentido y pertenencia contiene las presencias, persistencias y articulaciones necesarias para pensar, re-pensar y des-pensar las colonialidades

Esta debiera ser o constituirse como fuerza de la diversidad en/desde Andalucía, reconociendo no solo que se duele de la colonialidad infringida, sino también, que es deudora y productora de esa misma colonialidad y colonialismo en su dimensión interna. Mas aún, la modernidad/colonialidad, sea interna o exter-

na, se lleva a cabo de forma particular contra los grupos marcados como no modernos, no contemporáneos, no existentes, y no sobre un territorio en abstracto. Los Sures globales no se corresponden con espacios geográficos, sino que refieren a saberes, a prácticas y a comunidades concretas y contemporáneas minorizadas, olvidadas o negadas. Entonces, puede ser interesante, para ampliar el campo y la consistencia de las argumentaciones frente a estas violencias, escuchar qué dicen, qué sien-

ten, qué piensan, cómo expresan estas voces, estas memorias, estas epistemologías sonoras y estas historias, las heridas y las marcas propiciadas por las violencias moderno-coloniales. También, a su misma vez, escuchar cómo son re-significados estos procesos y dolores desde formas existentes y disponibles de resistencia y re-existencia. *Sastipen thaj Mestipen*.

** Este texto forma parte de la siguiente publicación: 2021, Pérez Tapias, J.A., Grosfoguel, R. y García Fernández, J. (Coords.). Descolonizar las ciencias sociales y las humanidades. Perspectivas desde Andalucía y el sur de Europa. Granada: Editorial Universidad de Granada*

Iván Periañez-Bolaño | Profesor de la Universidad de Sevilla. Departamento de Antropología Social. Doctor en Antropología

NOTAS

1. Una versión previa de este texto fue publicada en, José Antonio Pérez Tapias, Ramón Grosfoguel y Javier García Fernández (coords.). Descolonizar las ciencias sociales y las humanidades. Perspectivas desde Andalucía, Granada, Editorial Universidad de Granada, 2021, Capítulo 12, pp. 269-281.
2. "Queremos hablar", "Queremos cantar la gitanidad".
3. Renombrado como "Huella del trauma colonial romaní-gitano" (Periañez-Bolaño, 2021b)